

FLYUSNI QURITISH VA QIZDIRISH

Xoshimov Xalimjon Xamidovich

AndMI «TMJ» kafedraasi dotsenti

Zaynobiddinov Dilyorbek Qutbiddin o`g`li

AndMI «TMJ» yo`nalishi 4-kurs 14-20 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11191339>

Anotatsiya. Maqolada flyusni quritish va qizdirish va bu jarayonning dolzarbligi haqida ma`lumotlar berib o`tilgan.

Kalit so`zlar: *flyus donachalari, flyus qatlami, keramik flyuslar, flyusni pishirish, flyusni quritish pechlari, maydalash jarayoni, changsimon fraksiya.*

Flyus tarkibidagi namni ketkazish uchun uni quritiladi va pishiriladi. Elektrod ishlab chiqarish bilan taqqoslaganda, flyus uchun elektrod qoplamalarida xosil bo`luvchi yoriqlarni xosil bo`lishiga sabab bo`luvchi faktorlarning unchalik katta ahamiyati yo`q. elektrodni quritish va pishirishda elektrodni butun uzunligi bo`yicha bir xilda namlikni chiqarib olishga xarakter qilinadi. Flyuslar uchun esa qizdirishning bir xil emasligi donachalarning mexanik mustaxkamligiga ta`sir ko`rsatadi (va u ham kata emas), maxsulatni yaroqsiz qilolmaydi.

Shu bilan birga flyusni quritishda u turgan idishlarga uni yopishib qolishi elektrodni quritishga nisbatan murakkablashtiradi. Donachalarning idishlarga yopishib qolishi suyuq shishaning zichligi qanchalik kata bo`lsa shuncha kata bo`ladi. Flyuslarni yopishib qolishini yo`qotish uchun uni quritiladi.

Flyusni oldindan quritish vaqti, temperaturasiga flyusning qalinligiga va aralashtirishning tezligiga agar u bor bo`lsa bog`liq bo`ladi. Bir qavat qilib sepilgan flyus donachalarini quritish uchun 150-200° temperaturada bir necha daqiqa aralashtirmasdan ushlab turish kifoya. Flyus qatlami 20 mm ga borganida 150-200° temperaturada ikki marta ontarib 10-15 daqiqa quritish kerak.

Keramik flyuslarni pishirish jarayonida aralshib ketgan va kristallarning namligi ham yo`q bo`ladi. Yaxshilab pishirilmagan flyus bilan payvandlanganda payvand choklarida g`ovak va yoriqlar xosil bo`lishi va flyusning texnologik xususiyatlari yomonlashuvi kuzatiladi. Keramik flyuslarni o`ta yuqori temperaturalarda pishirish uning kinyoviy tarkibini o`zgartirishiga va flyus donachalarining mexanik mustaxkamligining pasayishiga olib keladi. Bu ayniqsa mramor bazasida tayyorlangan flyuslarda sezilarli bo`ladi. Ularni 380-400° temperaturada pishirish karbonat kaltsiyning termik dissotsatsiyalanishiga olib keladi. Bu yerda ajralayotgan karbonat kislotasi flyus tarkibidagi

ferroqotishmalarni oksidlaydi va flyus donachalarining mexanik mustaxkamligi keskin tushib ketadi.

Ko`pchilik keramik flyuslar uchun uni 300-380° temperaturada kamida 3 soat pishirish yaxshi natija beradi. Ayrim keramik flyuslar yuqoriroq temperaturalarda pishiriladi, KBC-19, K-10, K-11 markali flyuslar 650-680° temperaturada 1,0-1,5 soat mobaynida pishiriladi. Ko`rsatilgan rejimlar keramik flyuslarni 50-80 mm qatlamda oddiy elektr pechlarda pishirish uchun mo`ljallangan. Tabiiyki qatlam balandligi passayishi bilan keramik flyusni pishirish vaqti ham qisqaradi.

Keramik flyuslarni ko`plab ishlab chiqarishda ularni quritish va pishirish oddiy elektrod quritish va pishirish pechlariga o`xshash uzluksiz ishlovchi pechlarda amalga oshiriladi. Flyuslarni ko`plab ishlab chiqarishda maydalangan granulalar konveyr lentasiga darhol tushishi va quritish pechidan o`tishi lozim. Konveyr lentasining xarakter tezligi granulalar qatlamini bir qavat bo`lishini va bir biriga kamroq tegib turishini ta`minlashi kreak. Quritish pechinig konstruksiyasi granulalarni pechda 100-150° temperaturada 10 daqiqadan kam bo`lmagan xolatda turishini ta`minlashi kerak. Ushlab turish vaqtini qisqartirish uchun qizdirishni yuqoriroq temperaturalarini tanlash mumkin. Pishirish uchun ham to`xtovsiz ishlaydigan pechlardan foydalanish mumkin, masalan titratuvchi pech yoki turbasimon aylanuvchi. Bu pechlardan foydalanilganda, oddiy keramik pechlardan foydalangandan ko`ra flyus pishirish vaqti anchaga qisqaradi.

Xulosa

Oxirgi yillarda quritishning yangi turi, jumladan sochilib ketuvchi materiallarda ham infroqizil nurlardan foydalanilmoqda. Bu usulda quritilgan namlikning ajralish tezligi boshqa usullarga qaraganda o`n barobardan ortiq tez kechadi. Demak bunday pechlardan foydalanish keramik flyuslarni quritish va pishirish vaqtini keskin kamaytirish imkonini beradi.

Flyusni pishirgandan so`ng ko`pincha uni mexanik setkalardan o`tkazib changlardan tozalashga to`g`ri keladi. Flyus tarkibida mayda donachalarning 5% gacha bo`lishi (600 teshik/sm² elakdan o`tganda) uni texnologik xususiyatlariga va erigan metall sifatiga salbiy ta`sir ko`rsatmaydi. Maydalash jarayonini yaxshi sozlab va suyuq shishani shixta tarkibiga meyorida qo`shilsa changsimon flyus fraksiyalari 1-2% dan ortmaydi. Flyus ishlab chiqarish texnologiyasining ayrim buzilishlarida (masalan quruq shixta bilan suyuq shisha yaxshi aralashtirilmaganda) changsimon fraksiya flyusda ko`payib ketishi mumkin va u qisman elab ajratib olinadi. Ajratib olingan flyus maydasi shar tegirmonida

maydalanib yangi tayyorlangan flyus shixtasiga qo'shish mumkun (10% dan ortmagan miqdorda).

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Abraham, R. (1981). The relationship of cognitive style to the use of grammatical rates by Spanish-speaking ESL students in editing written English. Unpublished dis sertation, University of Illinois.
2. Abraham, K. (1985) Field independence-dependence and the leaching of grammar TESOL Quarterly, 19, 689-702.
3. Abrans, '/.. (2002) Surfing to cross-cultural awareness' Using Interne I-mediated projects to explore cultural stereotypes. Foreign Language Annals, 35. 141-160.
4. Ruziboyev, J. (2024). ANALYSIS OF CORED WIRE COMPONENTS FOR WELDING AND MELTING COATING. Science and innovation in the education system, 3(5), 131-134.
5. RUZIBOYEV, J. (2023). JINLASH JARAYONIDA ARRA DISKI BILAN KOLOSNIK PANJARA ORASIDA VUJUDGA KELADIGAN NOSOZLIKLAR TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH USULLARI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
6. RUZIBOYEV, J., & XASHIMOV, X. (2023). FLYUS OSTIDA ELEKTR YOYLI PAYVANDLASHDA MASSALALAR ALMASHINUVI JARAYONIDA GAZ FAZASINING ROLI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
7. RUZIBOYEV, J. (2024). By Welding Increase in Working Resource of Gin Colosniks that Working Surface is Woren. Vol. 2 No. 3 (2024): American Journal of Engineering , Mechanics and Architecture.
8. RUZIBOYEV, J. (2023). Ishchi yuzasi yeyilgan kolosniklarni payvandlab qayta tiklash. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
9. Umarov, A., Qosimov, K., & Isaboyev, T. (2023). PAYVANDLAB QOPLANGAN DETALLARNING YEYILISHGA SINASH NATIJALARI. Академические исследования в современной науке, 2(21), 10-12. Umarov, A. va Isaboyev, T. (2023). VAGON DETALLARINI PAYVANDLAB QOPLAB RESURSINI OSHIRISHNING TEXNIK-IQTISODIY KO'RSATKICHLARI. Zamonaviy fanda modellar va usullar , 2 (10), 5-8.
10. Умаров, А. М. У., & Муйдинов, А. Ш. (2023). РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ НАПЛАВЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ НА КОНТАКТНЫЙ ИЗНОС ПЛОСКИХ ДЕТАЛЕЙ АВТОСЦЕПКИ ВАГОНОВ. Universum: технические науки, (10-2 (115)), 26-29.
11. Умаров, А. М. У., Зухриддинович, Қ. К., & Муйдинов, А. Ш. (2023). ИЗНОСОСТОЙКАЯ НАПЛАВКА ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ ВАГОНОВ (НА

- ПРИМЕРЕ АВТОСЦЕПКИ) ЭЛЕКТРОДАМИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ. *Universum: технические науки*, (10-2 (115)), 22-25.
12. Qosimov, K. Z., Umarov, A. M. O. G. L., & Raxmonov, M. R. O. (2023). LEGIRLOVCHI ELEMENTLARNING PAYVAND CHOK STRUKTURASIGA TA'SIRI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(4-2), 560-566.
13. Qosimov, K. Z., Umarov, A. M., & Parpieva, U. (2022). VAGONLARNI YEYILGAN DETALLARNI PAYVANDLASH ORQALI QOPLAMA QOPLAB QAYTA TIKLASH USULLARI. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(4), 381-388.
14. Zuxriddinovich, Q. K., & Muxammadumar o'g'li, U. A. LEGIRLOVCHI ELEMENTLARNING PAYVAND CHOK STRUKTURASIGA TA'SIRI.
15. Жураев, А. И. (2023). ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ И СВАРКИ ГЛУШИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ УЗАВТО НА ЗАВОДАХ АО УЗ ДОНГ ВОН И АО АВТОКОМПОНЕНТ. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 16(2), 94-98
16. Jurayev, A. I. (2023). NUQTALI KONTAKTLAB PAYVANDLASHDA METALL SOCHRAMALARNI OLDINI OLISH. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 15(7), 133-138.
17. Jurayev, A. I., & Yuldasheva, M. (2023). KATTA SIG'IMLI REZERVUARLARNI PAYVANDLASH TEXNOLOGIYASI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 15(6), 29-31.
18. Умарова, Ш. О., & Жураев, А. И. (2023). РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(6), 635-647.
19. Умарова, Ш. О., & Жураев, А. И. (2023). ВЫБОР ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ СВАРКИ ТЕПЛОУСТОЙЧИВЫХ, ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(6), 624-634.
20. Юлдашев, Х. Х., Жураев, А. И. У., & Рахмонов, О. К. (2020). Методы получения гексафторсилеката натрия из отходящих газов производства фосфорных удобрений (обзор). *Universum: технические науки*, (8-3 (77)), 63-67.
21. Жураев, А. (2023). ЦИЛИНДРИК ЮЗАЛАРГА КОНТАКТ ПАЙВАНДЛАБ ҚОПЛАМА ҚОПЛАШНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ. *Scientific Impulse*, 1(7), 786-792.
22. Юлдашев, Х. Х., Жураев, А. И., & Мансуров, Ю. Н. (2022). Дериватографический анализ и изучение дисперсных характеристик твердых растворов CeO_2 , CeO , 8ZrO , 2O_2 и CeO , 72ZrO , 18PrO , 1O_2 . In

THEORETICAL ASPECTS IN THE FORMATION OF PEDAGOGICAL SCIENCES

International scientific-online conference

Развитие науки и практики в глобально меняющемся мире в условиях рисков (pp. 149-154).

